

MUSTAQILLIK YILLARIDA KARMANA TUMANIDA AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYA QILISH: 1991–2025 YILLAR

Baxridinova Mahbuba Maxmudjonovna

Navoiy Innovatsiya Universiteti

Tarix yo‘nalishi I-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17749191>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston mustaqillik erishganidan so‘ng 1991-2025 yillar mobaynida Karmana tumanida aholini ijtimoiy himoya qilish yo‘nalishida amalga oshirilgan chora tadbirlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari mustaqillik yillarida tuman ijtimoiy himoya tizimining shakllanishi, aholining ehtiyojlarini qamrab olish darajasi va mavjud muammolarni aniqlashga qaratilgan analitik xulosalarni beradi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy himoya, mustaqillik yillari, Karmana tumani, ijtimoiy siyosat, davlat dasturlari, kambag‘allikni qisqartirish, aholini qo‘llab-quvvatlash, xotin-qizlar siyosati, ijtimoiy yordam, subsidiyalar, mahalla tizimi, hududiy rivojlanish.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan 1991-yildan boshlab aholini ijtimoiy himoya qilish masalasi davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllandi.

Yangi iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar tizimi barpo etilishi jarayonida ijtimoiy zaif qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning yashash sharoitlarini yaxshilash, kambag‘allikni kamaytirish hamda aholining barqaror farovonligini ta‘minlash bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Ushbu jarayon Respublikadagi barcha hududlarda bo‘lgani kabi, Navoiy viloyatining Karmana tumanida ham izchil davom ettirildi.

Karmana tumani o‘zining demografik tuzilishi, iqtisodiy imkoniyatlari va ijtimoiy hayoti bilan alohida e‘tibor talab qiluvchi hududlardan biri hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida tumanda aholini qo‘llab-quvvatlashning turli mexanizmlari – nafaqa va moddiy yordam tizimi, ijtimoiy dasturlar, “Ijtimoiy daftarlar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, shuningdek “Inson ijtimoiy xizmatlari markazlari” kabi zamonaviy mexanizmlar joriy etildi.

Bu tizimlar orqali ehtiyojmand oilalar, xotin-qizlar, yoshlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, keksalar va boshqa yordamga muhtoj toifalarga muntazam ravishda davlat ko‘magi ko‘rsatib kelinmoqda.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, mustaqillik yillarida Karmana tumanida amalga oshirilgan ijtimoiy himoya choralari, ularning samaradorligi, aholining real ehtiyojlarini qamrab olishi va amaliy natijalari ilmiy jihatdan tahlil qilinishi zarur. Ushbu ish ijtimoiy himoya sohasidagi islohotlarning mazmun-mohiyatini ochib berish, ularning hududiy miqyosdagi ta‘siri va istiqbollarni yoritishga qaratilgan.

Asosiy qism. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining shakllanishi Mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekiston yangi ijtimoiy-iqtisodiy tizimga o‘tish jarayonida aholini qo‘llab-quvvatlashni davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishi sifatida belgiladi.

1991-2000-yillar davomida nafaqa ta‘minoti, nafaqa turlari, nogironlar va keksalar uchun imtiyozlar, kam ta‘minlangan oilalarga moddiy yordam kabi asosiy mexanizmlar

shakillantiirildi. Kiyinchalik 2000-2016-yillarda ijtimoiy himoya tizimi bosqichma-bosqich kengaytirilib, uy-joy siyosati, sog'liqni saqlash, ta'lim hamda bandlik sohalarida qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar yaratildi.

2016-yildan so'ng esa sohada tub islohotlar boshlandi. Xususan, "ijtimoiy davlat" tamoyiliga o'tish muhtoj aholini aniq va manzilli qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ijtimoiy xizmatlarni joriy etish kabi yo'nalishlar ustuvor vazifalarga aylandi. "Ijtimoiy himoya milliy strategiyasi", "Ijtimoiy daftar" va "Inson ijtimoiy xizmatlari markazlari" tizimining yaratilishi sohaning yangi bosqichga ko'tarilganidan dalolat beradi.

Karmana tumanida aholini ijtimoiy himoya qilishning asosiy yo'nalishlari Karmana tumani ijtimoiy tarkibini yoshlar, xotin-qizlar, keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalar muhim ijtimoiy guruhlarni tashkil etadi.

Mustaqillik yillarida tuman darajasida ijtimoiy himoyani amalga oshirishning quydagi yo'nalishlari shakillandi:

- 1) Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish: nafaqa, pul kompensatsiyalari, oziq-ovqat yordam paketlari, uy-joyga subsidiya berish;
- 2) Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash: "Ayollar daftari" muhtoj ayollarga imtiyozlar berish, hunarmandchilik va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kredit va grantlar ajratish;
- 3) Yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash: Bandlik dasturlari, kasbga o'qitish, "Yoshlar daftari" orqali yordam ko'rsatish, ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash;
- 4) Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlash: protez-ortopediya vositari berishi, tibbiy realibitatsiya, maxsus ta'lim va kasbga yo'naltirish xizmatlari;
- 5) Mahalla tizimi orqali ijtimoiy yordam: mahalla faollari, profilaktika inspektorlari va "Ijtimoiy xodimlar" hamkorligida ehtiyojmand oilalarni aniqlash va ularga manzilli ko'mak berish.

Bu chora-tadbirlar orqali Karmana tumanida muhtoj aholining turmush sifati, ijtimoiy himoya darajasi va davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilangani kuzatiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda 1991-2025-yillar davomida Karmana tumanida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi sezilarli darajada rivojlandi. Mustaqillikning dastlabki yillarida iqtisodiy qiyinchiliklar mavjud bo'lsada, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar keksalar va yolg'iz qarovsiz bolalar uchun moddiy yordam va nafaqalar joriy etildi.

2000-yillardan boshlab tizim modirnezatsiya qilindi, mahallar va ijtimoiy xizmatlar markazlari faolyati kengaydi, bandlik va sog'liqni saqlash dasturlari amalga oshirildi.

2021-2025-yillarda esa integratsiyalash xizmatlar yo'lga qo'yilib, nafaqa, tibbiy yordam, bandlik va ijtimoiy xizmatlar birlashtirilgan holda taqdim qilinmoqda. Shunday qilib, Karmana tumanidagi ijtimoiy himoya tizimli va aholi ehtiyojlariga moslashgan shaklga keldi, bu esa kelajakda yanada samarali chora tadbirlar ishlab chiqish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
2. "Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, 2021-yil 22-iyun.
3. "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
4. Abdurahmonov.Q.X. "Ijtimoiy siyosat: nazariya va amaliyot". – Toshkent: "Fan", 2015. –

312 b.

5. Yusupov.M. “O‘zbekiston ijtimoiy siyosati: konsepsiya, islohotlar, natijalar”. – Toshkent: “Iqtisodiyot va huquq”, 2022. – 290 b.